

Tatiana **CARTELEANU**

dr., formator,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Banca de itemi: relevanță și oportunități

Rezumat: Articolul conturează o viziune asupra conceptualizării unei bănci de itemi la limba și literatura română, ca materie predată în gimnaziu și în liceu și ca obiect al evaluării de certificare. Se propune alcătuirea băncii de itemi din 3 compartimente distincte: (1) itemi-prototip, care constituie partea matricială a testului; (2) itemi-etalon, adaptați la conținuturile curriculare concrete; (3) itemi-exemplu, aplicabili în baza textului sau a materialului lingvistic ales. Pentru fiecare dintre

aceste categorii de itemi se aduc exemple, organizate în conformitate cu taxonomia lui Bloom: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare. Exemplele de itemi se bazează pe unitățile de conținut care vizează, în gimnaziu, studiul lexicului, iar în liceu, al lexicologiei. Elaborarea și utilizarea consecventă a unui asemenea document ar putea contribui la standardizarea probelor de evaluare, pregătind toți actorii educaționali pentru o abordare cât mai riguroasă a evaluării.

Cuvinte-cheie: evaluare, taxonomie, test, bancă de itemi, item, prototip, etalon, exemplu.

Abstract: The article outlines a vision of the conceptualization of an item bank for Romanian Language and Literature as a gymnasium and lyceum-level subject and as an object of certification assessment. We suggest setting up an item bank with three distinct compartments: (1) prototype items, which constitute the matrix part of the test; (2) model items, adapted to specific curricular contents; (3) sample items, which may be applied based on the chosen text or linguistic material. The examples we provide for these item categories are organized according to Bloom's taxonomy: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. The item examples are based on content units, which concern the study of vocabulary at gymnasium level and lexicology – at lyceum level. The consecutive development and application of such a document may help standardize assessment tasks, preparing all educational actors for a most rigorous approach to assessment.

Keywords: assessment, taxonomy, test, item bank, item, prototype, model, example.

Situația actuală este deosebit de prielnică elaborării unor bănci de itemi la materiile școlare, mai ales datorită digitalizării și optimizării procesului de căutare, în raport cu orice catalog de itemi editat pe suport de hârtie [Cf.: 1]. Deși tradițional băncile de itemi vizează testele-grilă, noi vom privi potențialul băncii ca pe un depozit utilizabil într-un program de testare, reprezentând seturi structurate de itemi de toate tipurile. Caracterul său digital va permite căutarea avansată și va pune la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor o gamă extinsă de formule-itemi. Existența a zeci de variante de itemi care pot fi formulați în temeiul aceleiași casete a matricei de specificații demonstrează elocvent cât de important este ca profesorul să poată vedea amplitudinea instrumentului de evaluare și provocările formulării diferite a sarcinilor de evaluat. Totodată, variabilitatea produselor vizate de itemii din aceeași casetă ar trebui să aducă în atenția elevilor faptul că același răspuns poate lua diferite forme și să-i convingă că deprinderea de a efectua analiza cognitivă și metacognitivă a sarcinii asigură o mare parte a succesului școlar.

Vorbim despre **pertinență** în sensul reperat de unele dicționare explicative: „(Despre sisteme informaționale, stocuri de informații) Care are calitatea de a satisface cerințele obiective de informare ale unui beneficiar”. Adică,

beneficiari fiind toți actorii procesului de educație, este normal ca aceștia să aibă „cerințe de informare”, iar banca de itemi să „satisfacă” aceste cerințe. Așteptările beneficiarilor, mai devreme sau mai târziu, ar trebui să se întâlnească cu oferta respectivă a factorilor de decizie. Vorbim despre **oportunitate** ca despre un prilej favorabil pentru ceva „Care se întâmplă, care se face la momentul potrivit, adecvat situației, împrejurărilor”. În acest sens, elaborarea unor bănci de itemi ar fi pasul firesc și oportun, după aprobarea noilor variante ale curricula școlare pentru toate treptele de învățământ și a programelor de examen pentru absolvirea școlii primare, a gimnaziului și liceului.

Nu dispunem, deocamdată, de itemi și teste atât de profund standardizate încât să permită și evaluarea fără participarea profesorului, mai ales pentru că nu testăm doar cu itemi obiectivi, ale căror răspunsuri și rezolvări sunt unice, indiscutabile și nu admit interpretări. Ne referim la elaborarea unor bănci de itemi care să reflecte cât mai fidel exigențele curriculare și să cuprindă cât mai larg posibilitățile de evaluare a competențelor elevilor examinați. În cadrul fiecărei unități de conținut, se va ține cont de câteva principii, dintre care menționăm: organizarea riguroasă de la simplu la complex, conform domeniilor cognitive și claselor comportamentale ale unei taxonomii adecvate disciplinei; respectarea tipologiei itemilor; formularea explicită a sarcinii; varierea produselor evaluabile solicitate.

Fără îndoială, o asemenea lucrare trebuie să aibă o structură riguroasă și să fie cât mai accesibilă, cât mai practică și cât mai sigură. Vom prezenta în continuare viziunea noastră privind acest document cu statut mai curând consultativ decât normativ, pe care îl considerăm necesar și de o indubitabilă utilitate. Banca de itemi poate deveni un suport de primă importanță pentru standardizarea evaluării (nu înainte de a fi utilizată ca instrument și testată de către profesori). Admitem că o bancă de itemi funcțională ar putea conține doar exemple de itemi perfect și imediat aplicabili, însă credem că itemii ar trebui prezentați de la general la particular și astfel instrumentul ar avea trei compartimente distincte: (1) itemi-prototip, (2) itemi-etalon, (3) itemi-exemplu. Pentru a nu încerca să cuprindem totul, vom opera pe domeniul lexicului și al vocabularului.

I. Itemii-prototip

Ei vor constitui partea matricială de formulare a sarcinii, fiind organizați după domeniile cognitive și clasele comportamentale ale unei taxonomii declarate explicit. Unii dintre aceștia vor figura în formula respectivă și la alte materii, constituind trunchiul comun al cadrului de referință. Enunțurile-itemi vor opera cu verbe numite „soclu mental” [2, p. 54] sau „de comandă”, vor include termenul-cheie și vor repera produsul așteptat, dar fără limită de întindere, fără exemple, fără algoritmi și fără referințe textuale. Acești itemi rămân cu statutul de schemă care poate fi oricând racordată la materia de studiu și doar curriculumul va limita variabilitatea, aprofundarea și

extinderea pe care și le permite evaluatorul, în calitatea lui de conceptor de test.

Așa cum vedem noi acest compartiment, **itemii-prototip** nu sunt un produs docimologic *prêt-à-porter*: ei pot fi incluși în test doar dacă sunt adaptați la circumstanțele concrete ale probei de evaluare. Anume ei constituie temelia tipologică a unui număr infinit de itemi derivați, a căror formulare devine posibilă prin concretizare. Respectiv, evaluatorul care intenționează să testeze elevii la o anumită unitate de conținut sau unitate de competență va selecta itemii circumscriși obiectivului de evaluare, îi va adapta, completa și le va da o formă definitivă. Aplicabilitatea și valoarea itemilor-prototip ar fi foarte largă, dar trebuie să fie clar că niciun elev în niciun test nu va avea de a face cu formule în asemenea grad de abstractizare. De exemplu:

1. Cunoaștere

- 1.1. Continuă șirul cu unitățile lexicale solicitate.
- 1.2. Definește, fără a apela la sinonime, sensul cuvintelor date.
- 1.3. Identifică, prin subliniere în text, cuvintele care corespund criteriului indicat.
- 1.4. Include în forma grafică dată cuvinte care corespund criteriului formulat.
- 1.5. Numește cuvinte care corespund criteriului enunțat.
- 1.6. Rescrie din text cuvintele care se referă la clasa morfologică numită.
- 1.7. Scrie denumirile tuturor obiectelor reprezentate.

2. Înțelegere

- 2.1. Clasifică unitățile lexicale date în conformitate cu criteriile enunțate.
- 2.2. Explică, în câte un enunț complex, legătura de sens dintre cuvintele oferite în perechi.
- 2.3. Organizează în perechi unitățile de vocabular, respectând criteriul indicat.
- 2.4. Rescrie enunțul, înlocuind termenul subliniat cu definiția acestuia.
- 2.5. Unește prin linii cuvintele din prima coloană cu definițiile lor din coloana a doua.

3. Aplicare

- 3.1. Completează casele libere ale tabelului cu unitățile de vocabular potrivite rubricii.
- 3.2. Demonstrează, în contexte ilustrative, polisemia cuvintelor date.
- 3.3. Exemplifică în context sensurile definite ale unităților de vocabular.
- 3.4. Ilustrează în enunțuri sensul expresiilor/locuțiunilor date.
- 3.5. Reprezintă structura unui câmp lingvistic, apelând la o formă grafică arborescentă.

4. Analiză

- 4.1. Analizează componența câmpului lingvistic dat, răspunzând la întrebări în enunțuri dezvoltate.
- 4.2. Aranjează cuvintele date într-o succesiune logică (numește criteriul).

- 4.3. Cercetează structura unităților de vocabular date, completând tabelul conform rubricilor.
- 4.4. Descifrează, în câte un enunț, semnificația secvențelor subliniate.
- 4.5. Marchează structura unităților de vocabular, operând cu semnele convenționale cunoscute.
- 4.6. Subliniază, în fiecare șir, cuvintele care nu corespund criteriului indicat.

5. Sinteză

- 5.1. Alcătuiește harta conceptuală a modului, în care să reprezinți 10 termeni studiați, cu câte un exemplu.
- 5.2. Argumentează, în text coerent, opțiunea autorului pentru unitățile de vocabular subliniate.
- 5.3. Construiește graficul T, formulând argumente pro și contra afirmației date.
- 5.4. Elaborează un algoritm din 4-5 pași pentru delimitarea a două părți de vorbire/de propoziție.
- 5.5. Formulează 3 teze în sprijinul afirmației citate.
- 5.6. Organizează lexemele date într-o formă grafică, explicând într-un enunț alegerea acestei forme.
- 5.7. Redactează un text coerent în parametrii indicați, utilizând unitățile de vocabular date.

6. Evaluare

- 6.1. Apreciază, într-un enunț argumentativ, rolul lexicii terminologice în studierea disciplinelor școlare.
- 6.2. Exprimă-ți, într-un text argumentativ, atitudinea față de fenomenul împrumutului lexical.
- 6.3. Demonstrează, formulând 2 argumente, că rețelele sociale contribuie la formarea culturii comunicării.

II. Itemii-etalon

Itemii formulați aici ar trebui să fie atât obiectivi, cât și subiectivi și să solicite produse evaluabile stipulate de curriculumul disciplinar pentru respectiva unitate de conținut. Dar, deoarece, în planul unităților de conținut evaluate, nu toți itemii sunt intersanjabili, organizarea internă a băncii se poate axa pe anumite compartimente, subiecte, teme. Astfel, vom adapta itemii-prototip la conținuturi curriculare concrete, operând cu termenii pe care trebuie să-i cunoască și la procedurile pe care se cere să le urmeze elevul.

Acești itemi sunt mai apropiați de formulele încetățenite în testele standardizate prin programele de examen, pentru că deja au indicate limita de întindere (cât?) și circumstanțele de realizare a sarcinii (cum?). Până la aplicarea lor nemijlocită în cadrul probei de evaluare profesorului nu-i rămân decât trei pași: (1) selectarea și adaptarea la textul de start, (2) distribuirea punctajului și (3) elaborarea baremului analitic. Aceste operații țin de instrumentarul oricărui test, permițând modificarea unor parametri, cu păstrarea produsului și a operației solicitate.

Dat fiind că ne orientăm spre examenul de absolvire a gimnaziului sau liceului, nu vom discrimina itemii pe clase sau teme, ci vom considera că, datorită principiului concentric pe care se edifică actualul curriculum, cele stu-

diate în clasele precedente sunt actualizate în permanentă, facilitând stocarea informației și utilizarea procedurilor asimilate. Pentru referință, vom recurge la unitățile de conținut stipulate de curriculum și reuate în programa de examen la compartimentul **Lexic**: *Vocabularul limbii române. Structura vocabularului. Vocabularul fundamental și masa vocabularului. Circulația cuvintelor în timp. Arhaismele. Neologismele. Cuvintele moștenite și cuvintele împrumutate. Sinonime. Seriile sinonimice. Antonime. Câmpul lexical. Câmpul derivativ. Familia lexicală. Omonime. Tipuri de dicționare. Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea, conversiunea, abrevierea. Mijloacele expresive ale limbii. Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, expresii frazeologice. Monosemia și polisemia. Sensul propriu/figurat; fundamental/secundar; lexical/gramatical* [3] și la compartimentul **Lexicologie**: *Lexic și lexicografie terminologică. Relații logico-semantică între cuvinte. Sinonimia contextuală. Formarea cuvintelor cu afixe și elemente de compunere neologice. Expresii autohtone, internaționale, inductibile* [4].

Respectiv, itemii-prototip devin acum mostre de formă a căror corelare cu materia de studiu se exprimă în terminologia de specialitate utilizată sau în produsele tipice evaluării vocabularului (definiții, sintagme, enunțuri ilustrative, explicații, corelări, forme grafice, texte coerente etc.). Păstrăm aceeași organizare taxonomică, pentru a facilita observarea evoluției.

1. Cunoașterea vocabularului și a criteriilor de clasificare a cuvintelor

- 1.1. Completează careul de cuvinte cu denumirile obiectelor reprezentate/definite.
- 1.2. Continuă șirul cu 5 cuvinte compuse/derivate după același model.
- 1.3. Definește, în spațiul rezervat, sensul contextual al cuvintelor subliniate.
- 1.4. Definește, în spațiul rezervat, fără a apela la sinonime, sensul fundamental al cuvintelor date.
- 1.5. Include în forma grafică dată (clustering) 10 derivate ale unui verb, la alegere.
- 1.6. Numește, în spațiul rezervat, 3 expresii care conțin cuvântul indicat.
- 1.7. Numește, în spațiul rezervat, 5 verbe care numesc activități de muncă.
- 1.8. Rescrie din text, în spațiul rezervat, 5 prepoziții simple.

2. Înțelegerea relațiilor dintre unitățile lexice

- 2.1. Clasifică cuvintele din familia lexicală dată în simple, derivate, compuse, completând tabelul.
- 2.2. Rescrie cuvintele din lista dată în perechi de sinonime.
- 2.3. Indică, în dreptul perechilor de cuvinte, relația lor de sens/de formă.
- 2.4. Interpretează, în câte un enunț complex, legătura dintre cuvântul simplu și derivatul său.
- 2.5. Califică relația dintre cuvintele date, scriind în spațiul

rezervat termenul respectiv: sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie.

2.6. Unește prin linii cuvintele din prima coloană cu sinonimele lor din coloana a doua.

2.7. Scrie în dreptul fiecărei locuțiuni/expresii date verbul care îi corespunde ca sens.

3. Aplicarea cunoștințelor de vocabular

3.1. Alcătuieste 3 enunțuri, pentru a ilustra 3 sensuri diferite ale cuvântului definit.

3.2. Completează casetele libere ale tabelului cu unitățile de vocabular adecvate rubricilor.

3.3. Diferențiază, alcătuiind sintagme ilustrative, câte două valori morfologice ale cuvintelor date.

3.4. Exemplifică, în enunțuri dezvoltate, sensul expresiilor/locuțiunilor date.

3.5. Ilustrează, în enunțuri complexe, echivalența conjuncțiilor date.

3.6. Propune, în spațiul rezervat, câte două sinonime pentru lexemele date.

3.7. Reprezintă, în 10 cuvinte, structura unui câmp derivativ, apelând la o formă grafică arborescentă.

4. Analiza faptelor de limbă la nivel de vocabular și în context

4.1. Analizează componența familiei lexicale date, răspunzând la întrebări în enunțuri dezvoltate.

4.2. Cercetează structura cuvintelor compuse/expresiilor/locuțiunilor date, completând tabelul conform rubricilor.

4.3. Comentează, în text coerent de 5-7 rânduri, valoarea simbolică a substantivului propriu din text.

4.4. Descifrează, în câte un enunț, sensul expresiilor date.

4.5. Dedu modalitatea de formare a fiecăruia dintre cuvintele date, unindu-le prin linii cu termenul respectiv (derivare, compunere, conversiune, abreviere).

4.6. Explică, în câte un enunț complex, cum s-a constituit sensul cuvintelor compuse date

4.7. Marchează cu semnul convențional cunoscut prefixele care exprimă opoziția în perechile de antonime.

4.8. Subliniază, în definițiile citate, secvențele care confirmă sinonimia cuvintelor respective.

5. Sinteza competențelor lingvistice

5.1. Alcătuieste 5 întrebări cu privire la sensul cuvântului polisemantic definit, utilizând formulele interrogative *Ce...? De ce...? Când...? Cum...? Care...?*

5.2. Argumentează, cu referință la text, opțiunea autorului pentru adverbe ca indicii de cronotop ale acțiunii.

5.3. Demonstrează, într-un enunț argumentativ, sinonimia contextuală a cuvântului subliniat cu unul din lista propusă.

5.4. Elaborează un algoritm pentru delimitarea cuvântului polisemantic de cuvintele-omonime.

5.5. Explică, în câte un enunț complex, cum s-a constituit sensul figurat al cuvintelor subliniate.

5.6. Formulează 3 teze în raport cu utilitatea dicționare-

lor electronice în studierea limbii materne.

5.7. Redactează un text narativ de 10-12 rânduri, în care să utilizezi 10 verbe de mișcare.

6. Evaluarea importanței vocabularului

6.1. Apreciază, în 2 teze, importanța cuvântului-titlu pentru interpretarea textului.

6.2. Argumentează, în text coerent de 8-10 rânduri, necesitatea cunoașterii și utilizării expresiilor frazeologice în comunicarea orală și scrisă.

6.3. Demonstrează, într-un enunț argumentativ, sinonimia contextuală a cuvântului subliniat cu unul din lista propusă.

6.4. Justifică, în două enunțuri, necesitatea cunoașterii sinonimelor pentru comunicarea verbală.

6.5. Probează, cu 2 referințe la propria experiență de studiere a limbii, necesitatea dicționarelor în biblioteca personală a elevului.

III. Itemii-exemple

Această secvență a băncii va fi cea mai extinsă, oferind și acceptând nelimitat variante de itemi formulați complet și explicit, cu referire la materia studiată, textele literare și nonliterare. Organizarea lor s-ar putea face în formă de teste perfectate și gata de a fi utilizate, dar cu același succes ar putea conține exemple care depășesc fizic posibilitățile unei probe de evaluare (adică, în baza unui text se vor formula nu 8-10-12 itemi, ci 40-50, pentru a demonstra posibilitățile acestui text și a-i permite utilizatorului să aleagă dintr-o ofertă luxuriantă). Respectând principiile enunțate, și itemii-exemple vor fi organizați taxonomic, și produsele evaluabile vor fi variate. Propunem în continuare un exemplu de test complex de vocabular, elaborat în baza unui text și adresat atât elevilor care absolvesc gimnaziul, cât și celor care își încep studiile liceale.

Citește textul propus și rezolvă itemii:

Privită așa, numai cum hotărâsc eu, istoria mi-e **dragă** (.....).

O văd ca pe un sac fără fund, în care se adună nimicuri, hazard, suferință și fericire, unde decid de unul singur ce intră și aleg după toane ce iese, unde mă afund când doresc și îmi studiez rănile și bucuriile pe îndelete. Ca un copil al ultimului război, mi-e dor de cei care mă înconjurau, mă **protejau** (.....), de cei pe care i-am iubit.

Istoria, așa cum am modelat-o, seamănă cu orice monedă, are față și revers, pe o parte e un evantai care te răcorește în toiul zădufului, care te ajută să respiri, pe dos e o bilă de popice care, demult, i-a **izbit** (.....) pe unii din plin, spulberându-i, iar pe alții i-a atins prin ricoșeu, clătînându-i ori dărâmându-i. Din perspectiva asta, spun cu mâna pe suflet eu, copilul născut în 1940, nimeni nu stă sigur pe picioarele la **capătul**

(.....) unui război, nici învingătorii, nici învinșii, nici victimele, nici profitorii, nici cei care aplaudă, nici cei care se ascund prin cotloane.

(Filip Florian, *Toate bufnițele*)

1. Continuă șirul cu 5 cuvinte derivate după același model: *învingător, profitor, ..., ..., ...*.
2. Numește, în spațiul rezervat, 3 expresii care conțin cuvântul subliniat în text.
3. Scrie câte un sinonim contextual în spațiul rezervat alături de cuvintele evidențiate în text.
4. Rescrie din text 4 adverbe și/sau locuțiuni adverbiale.
5. Ilustrează în câte un enunț 3 sensuri diferite ale cuvântului **istorie**.

ISTÓRIE ~i.f. 1) *Proces de dezvoltare a fenomenelor din natură și din societate;* 2) *Perioadă a evoluției umane, posterioară preistoriei și protoistoriei cunoscute din documente scrise;* 3) *Știință care se ocupă cu studiul evoluției societății omenesti și a legităților ei de dezvoltare;* 4) *Știință care studiază succesiunea evoluției faptelor într-un anumit domeniu.* 5) *Relatare succesivă a unor evenimente, fapte; povestire; narațiune;* 6) *fam. Întâmplare neprevăzută și impresionantă care intervine în viața cuiva; peripeție.*

6. Diferențiază, alcătuind sintagme ilustrative, câte două valori morfologice ale cuvintelor: **plin; sigur; învins**.
7. Descifrează, în câte un enunț, sensul expresiilor: **sac fără fund; cu mâna pe suflet**.
8. Analizează, aplicând semnele convenționale cunoscute, structura cuvintelor: **nimicuri; suferință; afund**.
9. Alcătuiește 3 întrebări cu privire la sinonimele substantivului **dor**, utilizând formulele interrogative *Cum...? De ce...? Care...?*

DOR s. 1. *alean, nostalgie. (Cântă ca să-și mai potolească ~.)* 2. *aspirație, dorință, năzuință, poftă,*

pornire, râvnă, tendință, vis (~ de a face ceva util.)

10. Explică, în câte un enunț complex, cum s-a format sensul figurat a două verbe din text, la alegere.
11. Apreciază, în două teze, rolul antonimelor în acest text.
12. Probează, cu 2 referințe la propria experiență de studiere a limbii, necesitatea dicționarilor în biblioteca ta personală.

În încheiere, menționăm că între banca de itemi și elev trebuie să se afle profesorul: cel care va ști cum să aleagă itemii, îi va putea combina într-un test valid și va fi capabil nu doar să evalueze răspunsurile date de elevi, ci și să le analizeze, comentând, explicând, interpretând – într-un final, ameliorând situația și ajutându-și elevii să facă față exigențelor unui examen extern. Pentru un asemenea scop factorii de decizie ar putea să lanseze discuții publice, să se elaboreze o platformă unică de lucru și, cu timpul, pe ea să se acumuleze o cantitate considerabilă de itemi care să reflecte toate unitățile de conținut și toate unitățile de competență vizate de curriculumul în vigoare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Catalog de enunțuri-itemi pentru limba și literatura română. București: Recif, 1997.
2. Minder M. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
3. Limba și literatura română. Programa pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului. Chișinău, 2022. Pe: https://www.ance.gov.md/sites/default/files/09_programa_de_examen_limba_si_literatura_romana.pdf
4. Limba și literatura română. Programa pentru examenul național de bacalaureat. Chișinău, 2021. Pe: https://www.ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_romana.pdf